

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Профессор Иноят Тагирович Саломовнинг 85 йиллик хотираси (1939-2017)

Расулов Сайдулло Курбанович

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Ўзбекистонда педиатрия фани тараққиётига катта ҳисса қўшган олим, таниқли педиатр, тиббиёт фанлари доктори, профессор, соғлиқни сақлаш аълочиси Иноят Тагирович Саломовнинг туғилганига 2024 йил 29 декабрда 85 йил тўлди.

Иноят Тагировичга таъриф берар эканман, ўз хислатлари билан бағри кенг устоз ва меҳри дарё инсон, тажрибали ва ширинсўз врач, ақлли илмий ходим, яхши ота, барчага яқин дўст сифатида ажралиб турардилар. И.Т.Саломов педиатрлар мактабини яратган олимлардан бири саналади. Гарчи 2017 йилдан Иноят Тагирович орамизда бўлмасар ҳам унинг фикрлари, илмий тавсиялари, яратган китоблари, илмий мактаби яшашда давом этмоқда ва юксалмоқда десак, муболаға бўлмайди.

И.Т. Саломов 1939 йилнинг 29 декабрида Бухоро Шаҳрида ишчи оиласида туғилган. Ўрта мактабни 1957 йилда битириб 1957 йилда Тошкент тиббиёт институтининг педиатрия факультетига ўқишга киради ва уни 1963 йили имтиёзли тугатади.

Ўзининг врачлик меҳнат фаолиятини 1963 йилдан Қизилтепа туман марказий шифохонасининг болалар бўлимида врач-педиатр вазифасидан бошлаган, кейинчалик 1964-1965 йиллари Бухоро шаҳар 2-сон шаҳар болалар поликлиникаси, сўнгра шаҳар туғриқхонасининг чақалоқлар бўлими бошлиғи лавозимларида фаолият кўрсатди.

Ишда ўрнатилганлиги, ҳамда илмий интилувчанликни инобатга олиб И.Т.Саломовни шифохона раҳбарияти Ростов тиббиёт институтининг мақсадли аспирантурасига йўлланма беради. 1968-1971 йиллари Ростов тиббиёт институтининг болалар касалликлари кафедрасида аспирантура ўтиш даврида

“Некоторые поликардиографические и спирографические показатели при анемических синдромах у детей” мавзхусида номзодлик диссертациясини мувоффақиятли ёқлади. Унинг устозлари таниқли олимлардан академик Н.П.Шабалов, В.А.Таболин ва профессор М.Я. Евтодъевалар. И.Т. Саломов доимо илм сари интилди, ўзи учун стратегик йўналиш этиб болалар клиник пульмонологияси ва кардиологияси соҳаларини танлади, бу эса уни илм масканига етаклади.

Таъкидлаш жоизки, изчил илмий алоқалар ўрнатиш билан бирга уни Совет ва Россия педиатриясининг буюк номойондалари – академик Николай Павлович Шабалов, академик Вячеслав Александрович Таболин ва дунёда машхур аёл, профессор Мария Яковлена Евтодъевалар ҳамда профессор Владимир Владимирович Юрьевлар билан шахсий дўстона муносабатлар кўп йиллар давомида боғлаб турди.

И.Т.Саломов 1971-1980 йиллари ўзининг педагогик иш фаолиятини Самарқанд тиббиёт институтининг факультатив педиатрия кафедрасининг ассистенти, сўнгра доценти лавозимларида бошлади. 1980-1992 йиллари болалар касалликлари пропедевтикаси кафедрасининг муdiri вазифаларида фаолият юритди. Шу вақтларда олий таълимга янги педагогик технология усулларини жорий этиш билан бир қаторда эрта ёшли болаларда кўп учрайдиган асоратли пневмония патогенезида эритрокинетик ўзгаришлар ва юрак синусли ритмининг ўзгаришлари, озикланишнинг сурункали бузилишлари борасида ўзининг шогирдлари билан бирга илмий тадқиқот ишлари олиб борди ва янги натижалар олишга эришилди: “Способ детоксикации острой пневмонии у детей грудного возраста”, “Эмизикли болаларни бокиш учун аралашма тайёрлаш усули” мавзуларидаги ихтиросига патент олинди ва 20 дан ортиқ рационализаторлик таклифлари амалиётга киритилди.

И.Т.Саломов шахсан ўзи Ўзбекистон учун ўта долзарб ҳисобланган болалар ўткир пневмонияси касаллигида эритроцитар тизимнинг ўзгаришлари, болалар кардиоревматологиясининг клиник-диагностик хусусиятлари муаммоларига алоҳида урғу бериб илмий изланишлар ўтказди. Бу касалликларга тегишли тиббий ходим ва талабалар учун қўлланма, монография ва мақолалар И.Саломов ва шогирдлари томонидан ёзилиб, амалиётчи врачларга тақдим этилган.

Рух танқислиги микроэлементозининг келиб чиқиши сабабларини аниқлаш, ташхиси ва даволашини оптималлаштириш болаларда, ўспиринлар чуқур ўрганилган. Бунда қўлга киритилган натижалар асосида рух танқислиги ташхиси алгоритми яратилган ва даволаш иши мукамаллаштирилган. Рух биоэлементи билан бир қаторда бошқа гемопозетик таъсирга эга (темир, мис, марганец) биоэлементларнинг камқонликлар келиб чиқишидаги ўрни аниқланган; бундай ҳолатларни коррекция қилиш усуллари яратилган. Кейинги ўн йилликда олим ўз шогирдлари (С.К.Расулов ва б.) билан биргаликда “Дефицит цинка у детей” номли монографияси чоп этилди, бу эса ўз навбатида рух танқислик ҳолатларини эрта диагностикаси, даволаш ва профилактикасини оптималлаштириш борасида олиб борилган тадқиқотларнинг натижалари бўлиб, бу усуллар сўнгги йилларда Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти томонидан Рух препарати Ковид касаллигида ва диареяларда тавсия этилмоқдаки, ушбу тадқиқотларнинг ниҳоятда аҳамиятга молик эканлигини кўрсатди, шу қаторда яна бир илмий-амалий педиатрия учун муҳим тавсиялардан бири болаларда микроэлементозларнинг клиникак таснифи ишлаб чиқилиб, тасдиқланди ва илмий ва амалий тиббиётга тавсия этилиб, ҳозирги кунда қўлланиб келинмоқда.

И.Саломов нафақат Самарқанд тиббиёт институти, балки қўшни институтлар, қисман Бухоро тиббиёт институт очилиши муносабати билан ташкилотчилик ишларини олиб боришларига ҳам тўғри келди. Тажрибали

мутахассис сифатида И.Т.Саломов 1992 йилда Бухоро тиббиёт институтига таклиф этилди. Бу институтда у 2002 йилгача болалар касалликлари кафедраси мудири, ҳамда институт ички назорат инспекциясининг проректори вазифаларини бажарди. Ушбу институтда 5та номзодлик ва 1 докторлик диссертациялари устоз илмий раҳбарлигида ҳимоя қилинди. 1999 йили илмий-услубий ва педагогик ишларда ўрнатқувчи қўсатганлиги учун Бухоро тиббиёт институтининг “Хизмат қўсатган профессори” унвонига сазовор бўлди.

2002 йилнинг сентябр ойидан 2013 йилгача Самарқанд Давлат тиббиёт институтининг болалар касалликлари пропедевтикаси кафедраси мудири лавозимида ишлаб келди. Бу вақтларда болаларда микроэлементозлар муаммолари йўналишида бир қатор илмий ишлар бажарилди, болаларда магний танқислиги билан боғлиқ шайтонлаш ҳолатларини диагностикаси, даволаш ва профилактикаси бўйича илмий-амалий тадқиқотларга Давлат гранти олинди ва натижалари амалиётга тадбиқ этилди.

2013 йилдан Самарқанд вилоят кўптармоқли болалар клиник шифохонасининг консультант профессори вазифаларида иш фаолиятини давом эттирди.

Профессор Саломов Иноят Тагировичнинг илмий ишларининг асосий йўналиши эрта ёшдаги болалар пневмониясида эритроцитар тизимнинг ўзгаришлари ва унинг асосида замонавий тахлиллар даволаш усулларини такомиллаштиришга қаратилган.

Бу йўналишдаги илмий ишларнинг 250дан ортиғи мақола, шулардан 42 та услубий қўлланмалар, 3 та ихтиро, 68 дан ортиқ рационализаторлик таклифлари, 3 монография, 3 дарслик амалиётга қўлланиб келинмоқда.

И.Т.Саломов тиббиёт соҳасида ўзининг мактабини яратган олимлардан саналади. Унинг раҳбарлигида 2 докторлик ва 12 номзодлик диссертациялари ҳимоя қилинган.

Профессор И.Т.Саломов илмий раҳбарлиги ва иштирокида

2 та давлат гранти бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилди ва амалиётга тадбиқ этилди.

И.Т.Саломовнинг 65 йиллиги ва 70 йиллигига муносабати билан 2004 ва 2009 йилларда 2 та илмий ишлар тўплами чоп этилган ва республика илмий-амалий анжуман ташкил этилган.

Профессор И.Т.Саломов ҳаммуаллифлиги ва тахририяти асосида 2 та дарслик чиқарилган, булар:

1. Қорахўжаев Б. И.Т.Саломов, Абдуллаева М.А. “Болалар касалликлари пропедевтикаси” кирил ва лотин алифбосида. Тошкент. Абу Али ибн Сино нашриёти. 1997 й.
2. Саломов И.Т., Расулов С.К., Наврузова Ш.И. Болалар касалликлари. Тошкент. Тафаккур нашриёти. 2015.

И.Т.Саломовнинг соғлиқни сақлашда ва илм фан соҳасида эришган ютуқлари ва хизматларини инобатга олиб Вилоят кўптармоқли болалар клиник шифохонаси кўрсатмаси билан профессор И.Т. Саломовга 2014 йилда “Соғлиқни сақлаш аълочиси” унвони берилди.

И.Т.Саломов кўп йиллик врачлик, педагогик, илмий иш фаолиятида ҳар бир соҳага янгиликлар киритишга эришди ва шу билан хурматга сазавор врач, олим ва ташкилотчи сифатида тан олинди.

Республиканинг барча врач педиатрлари, институт ходимлари ва шогирдлари устоз Иноят Саломовнинг 85 йиллик хотиракси муносабати билан чуқур хурмат бажо этадилар, устоз яратган тиббиёт мактаби олимлари ҳозирги кунда Иноят Тагировичнинг илмий ишларини давом эттиришда катта ютуқларни қўлга киритмоқдалар ва шу билан Республикамизда тиббиёт фанини ривожлантиришда, ҳамда аҳоли саломатлигини сақлашда ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

Фикримнинг ниҳоясида шуни алоҳида қайд этмоқчиманки, устоз Иноят Саломов қаерда ва қайси лавозимда ишлаган бўлса, у эл-юртга садоқатли

шифокор, олим, яхши ота, ташаббускор ташкилотчи сифатида барча тиббий ходимлар ҳамда ёш авлод учун ўрнак бўлиб келди ва шундай бўлиб қолади. Иноят Тагировичнинг хотираси унинг шогирдлари қалбида бир умр муҳрланиб сақланажак.

Яна яқинда бир қувонарли воқеа юз берди, 2024 йил 30 сентябрда Бухоро давлат тиббиёт институти илмий кенгашининг 2-сонли қарори билан Бухоро давлат тиббиёт институти 1-педиатрия кафедрасига “Профессор И.Т.Саломов номидаги педиатрия кафедраси” номи берилди (Ректор Ш.Ж.Тешаев). Ушбу қарор профессор Саломов Иноят Тагировичга бўлган юксак ҳурмат ва эҳтирон намунаси сифатида тарихда муҳрланиб қолади.

Устознинг 85 йиллик хотираси муносабати билан унинг оила аъзолари, дўстлари ва барча шогирдлари ва яқинларига узок умр, мустаҳкам соғлиқ тилаб қоламиз.

Расулов Сайдулло Курбанович – СамДТУ ва СамДТУ ҳузуридаги Л.М.Исаев номидаги микробиология, вирусология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий тадқиқот институти ходими, тиббиёт фанлари доктори, Халқаро фан ва санъат академияси муҳбир аъзоси, Халқаро ёзувчилар иттифоқи аъзоси, Фан ва таълимда хизмат курсатган ходим., Турон ФА ҳақиқий аъзоси, Фан ва Таълимда хизмат кўрсатган ходим.